

**“QISSASI RABG‘UZIY” ASARIDA QO‘LLANGAN OLMOSHLAR
TADQIQIGA DOIR**

**G.Jo‘raboyeva, FarDU dotsenti v.b. (PhD),
G.Ergashova, FarDU talabasi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada XI-XII asrlar til xususiyatini o‘zida jamlagan “Qisasi Rabg‘uziy” asarida qo‘llangan olmoshlarning ma‘no turlari va ularning grammatik xususiyatlari tadqiq etilgan.

Kalit so‘z va iboralar: kishilik, o‘zlik, ko‘rsatish, so‘roq, belgilash, bo‘lishsizlik, gumon olmoshlari, olmoshlarning leksik-semantik xususiyatlari.

XI-XII asrlar davomida yozilgan “Qisasi Rabg‘uziy” asarining til xususiyatlari turkiy tillarda so‘zlashuvchi xalqlarning barchasi uchun qiymatga ega hisoblanadi. O‘sha davr tilining fonetik, leksik, morfologik, sintaktik xususiyatlarini o‘zida jamlagan ushbu asar tilshunoslikning nodir yodnomasi sifatida hamisha mutaxassislarni o‘ziga qiziqtirib keladi. Ayniqsa, asarda qo‘llangan olmoshlar tadqiqi o‘rta turk davri til xususiyatlarini yoritishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Ma‘lumki, turkiy tillarda olmoshlar ma‘no turlariga ko‘ra yettiga bo‘lib o‘rganilgan. Ushbu asarda mazkur yetti turdagi olmoshlarning barchasini qo‘llanganini ko‘rish mumkin:

Kishilik olmoshlari. *Man* – I shaxs, birlik ma‘nosida qo‘llangan: *Man bir qizlanu ganch erdim, manim tengriliqimni bilguvchi kim ersa yo‘q erdi (11-bet)*¹.

San – II shaxs birlik, tinglovchi ma‘nosini bildirgan: *Endi sanung zimmangdin chiqq‘an, qalamungdin oqq‘an, kitobatma saning bo‘lub bizga “Qisas ul-anbiyo” bo‘lsa, o‘qumoqq‘a keraklik, o‘rganmakg‘a yarog‘lig‘ bo‘lgay (11-bet).*

Ul – III shaxs birlik olmoshi eski o‘zbek tilida alif-u vov-u lom orqali yozilgan: *Zoti orig‘ bek To‘qbo‘g‘a, ul Nosiruddin kunyati (11-bet).*

I shaxs ko‘plik ma‘nosini anglatuvchi *biz* olmoshi arab tilidagi نَحْنُ, ya‘ni *naxnu* so‘zi bilan ham ifodalangan: *Sizing ibodatingiz ujbga qotig‘lik turur “Naxnu” deb o‘zungizni o‘gdunguz (15-bet).*

Asarda II shaxs ko‘plik ma‘nosini bildirib kelgan *siz* olmoshiga ko‘pincha ko‘plik qo‘shimchasi qo‘shilib, *sizlar* tarzida qo‘llanadi: *Mandin azinga ko‘ngul bog‘ladingiz, sizlarni ma‘zul qilurman, azin xalq yaraturman, bu mulkni anlarga berurman teb (14-bet).*

¹ Barcha misollar ushbu manbadan olindi: Носируддин Бурхонуддин Рабғузий. Қисаси Рабғузий. 1-китоб. – Тошкент: Ёзувчи, 1990. – Б. 240; Носируддин Бурхонуддин Рабғузий. Қисаси Рабғузий. 2-китоб. – Тошкент: Ёзувчи, 1991. – Б. 272.

Hozirgi o'zbek tilida III shaxs ko'plik ma'nosida qo'llanadigan *ular* kishilik olmoshi o'rnida "Qisasi Rabg'uziy"da *anlar* olmoshi qo'llangan: *Agar bir zamon tavaqquf qilsalar erdi **anlarni** tutub, "sizning tengringiz kim turur", tedi so'rar erdim (24-bet)*. Biroq bugungi kunda o'zbek tilida *anlar* olmoshining iste'moldan chiqib ketganligini ko'rish mumkin.

O'zlik olmoshi. Asar tilida o'zlik olmoshi o'z so'zidan tashqari *kendu//kandu* so'zi bilan ham ifodalangan va bu olmosh aniqlovchi vazifasida kelib, aniqlanayotgan predmetning ma'lum shaxsga qarashlilikini, xosligini ta'kidlab ko'rsatadi: *Tevani **kendu** o'lturdumiz Solih nima o'lturaling, bizga azob bermasdan burun (57-bet)*.

O'z olmoshi aslida ot turkumiga mansub bo'lib, "nafs, jon" kabi ma'nolarni ifodalaydi². Asarda mazkur olmosh takrorlanib ham qo'llanadi. Bunda subyektning o'zi tushuniladi: *Qul **o'zinu-o'zi** erki bo'lmas (54-bet)*.

Ko'rsatish olmoshlari. Manbada *bu, muni, ul, ush, ushbu* kabi ko'rsatish olmoshlari qo'llangan. *Bu* ko'rsatish olmoshi nutq paytida mavjud bo'lgan, so'zlovchiga masofa jihatidan yaqin bo'lgan narsani, shaxsni, voqea-hodisani ifodalab kelgan: ***Bu** tog'din bizga bir ingan chiqarg'il (55-bet)*. *Bu* olmoshi tarkibidagi "b" tovushi ayrim turkiy tillarda "m" tovushi bilan almashadi. "Qisasi Rabg'uziy" asari tilida bu holat kelishiklar bilan turlangan olmoshlarda yuz beradi: *muna, mundin, muni* kabi: *Man ko'rarman qamug' xaloiq mol-tovar **mundin** olur (166-bet)*. ***Munda** maqsud payg'ambarlar qissasi erdi. (11-bet)*. ***Muni** yo'ldin chiqarmoq o'ngay bo'lg'ay. (17-bet)*.

Bu ko'rsatish olmoshiga qarama-qarshi bo'lgan *ul* ko'rsatish olmoshi vaqt va masofa jihatidan so'zlovchiga narsani, shaxsni, voqea-hodisani uzoqdaligini ko'rsatib kelgan: *Ul maning ilkimda ermas. (36-bet)*.

Asarda ko'rsatish ma'nosida *ush* olmoshi ham qo'llangan bo'lib, *mana* olmoshiga o'xshaydi va nutq paytida mavjudlikni ifodalab keladi: *Ey Malik, menim qarindashim **ush** olturub turur (29-bet)*. *Ushbu* olmoshi *ush* va *bu* so'zlarining qo'shilishidan hosil bo'lgan va bu olmosh ta'kidlab ko'rsatish ma'nosini ifodalovchi asosiy vosita sifatida asar tilida keng iste'molda bo'lgan: ***Ushbu** toshdin bir ingan chiqarg'il, qizil, tuluk, tili qora, bo'yni yo'g'on (55-bet)*.

So'roq olmoshlari. Eski o'zbek tilida, jumladan, "Qisasi Rabg'uziy" asarida ham *kim, qay, qandin, qayu, netak, naluk, qach, qachan* kabi so'roq olmoshlari qo'llangan. *Ne//na* so'roq olmoshi narsa, voqea-hodisa, hayvonlarga nisbatan qo'llanilgan. Manbada *ushbu* olmosh turli vazifalarda kelgan:

² Абдурахмонов Ф., Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Тошкент: Ўқитувчи, 1973. – Бет. 34.

1. Fe'lga bog'lanib, *nima* olmoshi ma'nosidagi so'roqni bildirgan: *Odam boshi Toif taba, azoqi Makka singar bo'lmoqing'a hikmat ne erdi? (16-bet).*

2. Ish-harakat bildiruvchi so'zga bog'lanib, *nima uchun, nega* ma'nosini ifodalaydi: *Na bo'lding, na yig'laysen? (24-bet).*

3. Otga bog'lanib, *qanday, qaysi* so'roqlarini bildirgan: *Ne tilagi bo'lsa, bergaymen? (43-bet).*

Netak olmoshi *-dek* affiksining *-tek* varianti orqali shakllangan³. Bu olmosh asosan XIII-XIV asrlarga oid yodgorliklarda qo'llangan bo'lib, keyingi davrlarda ba'zi asarlardagina uchraydi⁴: *Netak yig'lamayin, farishtalarga muallim erdim, ujmohga erklik qildim (24-bet).*

Naluk olmoshi asar tilida '*nima uchun*', '*nega*' ma'nolarini ifodalagan: *Ey evda, naluk manga xabar qilmading (79-bet).* Lekin *naluk* so'roq olmoshi ilmiy adabiyotlarda asosan XIII-XIV asrlarga oid yodgorliklardagina keng qo'llanganligi qayd etiladi⁵.

Asar matnida uchraydigan *qay, qayda, qandin* olmoshlari '*qayer*', '*qayerdan*', '*qayerda*' kabi ma'nolarni bildirib kelgan: *Ey Zaum, so'nguking dag'i o'g'lonni qandin olding? (53-bet).* *Qayda o'ltursa ul yer ko'karur erdi (68-bet).*

Belgilash olmoshlari. Ushbu olmoshlar hozirgi o'zbek tilida ikki guruhga bo'lib o'rganiladi: yakkalikni ko'rsatuvchi belgilash olmoshlari va to'dani, guruhni ko'rsatuvchi belgilash olmoshlari. XI-XII asrlarda belgilash olmoshi uchun *tekma* so'zi qo'llangan. *Tekma* olmoshi ma'no jihatidan *har* belgilash olmoshiga o'xshaydi: *Aymishlar, tekma kecha Dovud yalavoch saroyi eshikida uch ming yalavoch o'g'lonlari soqchi erdi (28-bet).*

To'dani ifodalovchi olmosh o'rnida esa asarda *qamug'* va *bari* olmoshlari uchraydi: *Qamug' maliklarning cheriki birla yig'durdi (52-bet).* *Biz barimiz Jirjisning Tengrisig'a imon keturduk (72-bet).* *Bari* olmoshining qo'llanishi bugungi kundagi *barcha* olmoshiga nisbatan ancha chegarali hisoblanadi.

Bo'lishsizlik olmoshi. Asarda bo'lishsizlik olmoshi deyarli uchramaydi. Fors-tojikcha *hech* so'zi so'roq olmoshlarisiz yakka holda qo'llanib, fikrimizcha, yuklama vazifasini bajarib kelgan: *O'ttuz qizim, hech o'g'lim yo'q (52-bet).*

Gumon olmoshlari. Eski o'zbek tilida gumon olmoshlarining quyidagi shakllari iste'molda bo'lgan: *kimsa, kimersa, nimersa, neersa,*

³ Ashirboyev S., Azimov I. O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. – Toshkent, 2012. – Bet. 155.

⁴ O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008. – Bet. 37.

⁵ O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008. – Bet. 155.

biragu, birav, falan. “Qisasi Rabg‘uziy” asarida faqatgina *kim ersa, nimersa, biragu, falan* kabi gumon olmoshlari ishtirok etgan.

Kim ersa olmoshi manbada faqat shaxsga nisbatan qo‘llanadi va eski o‘zbek tilining barcha davrlarida iste‘molda bo‘lgan. Hozirgi *kimsa* so‘ziga ma‘no jihatidan to‘g‘ri keladi: *Bir kim ersa qapug‘ qoqdi haybatlik erdi (34-bet).*

Asarda qo‘llangan *falan* olmoshi noma‘lum shaxsni yoki noma‘lum narsani, voqea-hodisani ko‘rsatib kelgan. Bu olmosh nafaqat mazkur yodnomada, balki keyingi davr manbalarida ham shu ma‘noni ifodalab kelgan: *Bu bitigni falan ayda, falan kunda, falan yilda bitildi (111-bet).*

Xulosa qilib aytish joizki, Nosiruddin Rabg‘uziyning “Qisasi Rabg‘uziy” asari o‘zbek tili taraqqiyotida juda katta e‘tiborga loyiq yodgorlikdir. Asar tilida mavjud olmoshlarning ayrimlari bugungi kitobxon uchun tushunarsiz bo‘lib qolgan va hozirgi kunda iste‘moldan chiqib ketgan. Shu bilan bir qatorda tilimizda bugun ko‘p qo‘llanayotgan olmoshlarning aksariyat turlari bu asar tilida ham faol qo‘llangan. Shunday qilib, manbadagi olmoshlar tadqiqi turkologiyaga, xususan, o‘zbek tilshunosligi tarixi sohasiga juda ko‘p qimmatli ma‘lumotlar bera oladi.

